

Article Original

Facteurs Associés à la Vaccination Anti-VHB chez les Diabétiques de Type 2 Suivis en Ambulatoire : Une Étude Transversale à Conakry

Factors Associated with HBV Vaccination in Type 2 Diabetic Outpatients: A Cross-Sectional Study in Conakry

Diallo AM¹, Diallo D², Diallo MM¹, Diallo MC¹, Dieng K¹, Barry MA¹, Bah A¹, Bah EZ¹, Diallo K², Kaké A¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20268825>

RÉSUMÉ

Introduction. L'infection par le virus de l'hépatite B (VHB) demeure un problème majeur de santé publique, particulièrement en Afrique subsaharienne où l'endémicité est élevée. Les patients diabétiques de type 2 constituent une population vulnérable, en raison des soins répétés, des prélèvements sanguins fréquents et du risque accru d'exposition aux dispositifs médicaux. L'objectif de cette étude était d'évaluer le statut vaccinal contre le VHB et d'identifier les facteurs associés à la vaccination chez les patients diabétiques de type 2 suivis en ambulatoire au CHU de Conakry. **Méthodes.** Il s'agissait d'une étude transversale descriptive et analytique menée sur une période d'un an (1er décembre 2019 au 30 avril 2020) au CHU de Conakry. Ont été inclus les patients diabétiques de type 2 suivis en consultation ambulatoire. Les données sociodémographiques, cliniques, biologiques et le statut vaccinal contre le VHB ont été recueillis. Une analyse multivariée a été réalisée afin d'identifier les facteurs indépendamment associés à la vaccination contre le VHB. **Résultats.** Au total, 1 307 patients ont été inclus. L'âge moyen était de $55,9 \pm 12,4$ ans, avec une prédominance féminine (66,2 %). L'indice de masse corporelle moyen était de $26,7 \pm 5,4$ kg/m². L'hypertension artérielle était retrouvée chez 48,2 % des patients, et la dyslipidémie chez 68 %. L'HbA1c moyenne était de $9,4 \pm 2,8$ %. La vaccination contre le VHB était retrouvée chez 152 patients, soit une prévalence de 11,6 %. En analyse multivariée, une HbA1c < 7 % était le seul facteur indépendamment associé à la vaccination contre le VHB (OR : 2,45 (IC 95% : 1,72 – 3,22)). **Conclusion.** La couverture vaccinale contre le VHB chez les diabétiques de type 2 suivis en ambulatoire au CHU de Conakry était faible. Ces résultats soulignent la nécessité d'intégrer systématiquement le dépistage du statut vaccinal et la vaccination contre le VHB dans le suivi des patients diabétiques, en particulier dans les structures de soins ambulatoires.

ABSTRACT

Introduction. Hepatitis B virus (HBV) infection remains a major public health problem, particularly in sub-Saharan Africa where it is highly endemic. Patients with type 2 diabetes constitute a vulnerable population, due to repeated medical care, frequent blood sampling and an increased risk of exposure to medical devices. The aim of this study was to assess HBV vaccination status and to identify factors associated with vaccination among type 2 diabetic patients receiving outpatient care at Conakry University Hospital. **Methods.** This was a descriptive and analytical cross-sectional study conducted over a one-year period (1 December 2019 to 30 April 2020) at Conakry University Hospital. The study included type 2 diabetic patients receiving outpatient care. Sociodemographic, clinical and laboratory data, as well as HBV vaccination status, were collected. A multivariate analysis was performed to identify factors independently associated with HBV vaccination. **Results.** A total of 1,307 patients were included. The mean age was 55.9 ± 12.4 years, with a predominance of women (66.2%). The mean body mass index was 26.7 ± 5.4 kg/m². Hypertension was present in 48.2% of patients, and dyslipidaemia in 68%. The mean HbA1c was 9.4 ± 2.8 %. HBV vaccination was recorded in 152 patients, representing a prevalence of 11.6%. In multivariate analysis, an HbA1c < 7% was the only factor independently associated with HBV vaccination (OR: 2.45 (95% CI: 1.72–3.22)). **Conclusion.** Hepatitis B vaccination coverage among type 2 diabetics receiving outpatient care at Conakry University Hospital was low. These results highlight the need to systematically integrate screening for vaccination status and hepatitis B vaccination into the management of diabetic patients, particularly in outpatient care settings.

Affiliations

1. Service d'Endocrinologie, Diabète et Maladies Métaboliques, Hôpital National Donka, CHU de Conakry
2. Service de Médecine Interne, Hôpital National Donka, CHU de Conakry

Auteur Correspondant

Dr Diallo Alpha Mamadou,
Service d'Endocrinologie,
Diabétologie, CHU DONKA,
Conakry, Guinée.
Email : alphadiallooct@gmail.com

Mots clés : Vaccination, Virus de l'Hépatite B, Diabète, Guinée

Key Words: Vaccination, Hepatitis B virus, Diabetes, Guinea

Article history

Submitted: 30 April 2026

Accepted: 14 May 2026

Published: 26 May 2026

POUR LES LECTEURS PRESSÉS

Ce qui est connu du sujet. L'hépatite B est hyperendémique en Afrique subsaharienne. Les patients diabétiques de type 2 ont un risque accru d'exposition au VHB en raison des prélèvements sanguins et soins répétés. La vaccination est recommandée, mais sa couverture réelle est mal documentée en Guinée.

Le problème abordé dans cette étude. Cette étude a évalué la couverture vaccinale contre le VHB chez les diabétiques de type 2 suivis en ambulatoire au CHU de Conakry, et identifié les facteurs associés à la vaccination.

Ce que cette étude apporte de nouveau. Sur 1 307 patients, seuls 152 étaient vaccinés, soit une couverture de 11,6 %. L'âge moyen était de 55,9 ans, avec une majorité de femmes (66,2 %). L'équilibre glycémique était médiocre (HbA1c moyenne 9,4 %). En analyse multivariée, le seul facteur indépendamment associé à la vaccination était une HbA1c < 7 % (OR ajusté 2,45 ; IC 95 % : 1,72-3,22). L'âge, le sexe, l'IMC, l'hypertension et la dyslipidémie n'étaient pas associés.

Les implications pour la pratique, les politiques ou les recherches futures. La couverture vaccinale est dramatiquement faible. Les patients ayant un bon contrôle glycémique sont plus souvent vaccinés, probablement parce qu'ils consultent plus régulièrement. Il est urgent d'intégrer la vaccination anti-VHB dans le suivi systématique de tout patient diabétique, dès l'annonce du diagnostic, indépendamment de l'équilibre glycémique. Des campagnes de sensibilisation des soignants sont nécessaires.

INTRODUCTION

L'infection par le virus de l'hépatite B (VHB) constitue l'une des principales causes de maladie chronique du foie, de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire [1-3]. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, l'hépatite B est évitable par la vaccination, qui constitue l'intervention centrale de prévention, en particulier dans les zones de forte endémicité, notamment en Afrique subsaharienne [4]. En Guinée, les données disponibles suggèrent une circulation importante du virus de l'hépatite B dans la population générale et dans plusieurs groupes spécifiques [5].

Les patients atteints de diabète de type 2 constituent un groupe particulièrement exposé au risque d'infection par le virus de l'hépatite B (VHB), notamment en raison des prises de sang répétées liées au suivi de leur maladie. Par ailleurs, l'association du VHB à la stéatose hépatique, fréquemment observée chez ces patients, majore le risque d'atteinte hépatique et de complications évolutives.

Des épidémies d'hépatite B ont été décrites chez des patients diabétiques, notamment en lien avec l'assistance à la surveillance glycémique ou l'utilisation inadéquate de dispositifs de prélèvement capillaire [6].

Les recommandations internationales ont progressivement intégré cette vulnérabilité, notamment aux Etats-Unis où les experts du CDC (Centers for Diseases Control and Prevention) ont recommandé dès 2011 la vaccination contre l'hépatite B chez les adultes diabétiques [7].

Cependant, malgré ces recommandations, la vaccination contre l'hépatite B demeure souvent négligée dans la prise

en charge courante du diabète, en particulier dans les pays à ressources limitées.

En Guinée, il n'existe pas à notre connaissance de données publiées sur la couverture vaccinale contre l'hépatite B chez les patients diabétiques.

L'objectif de cette étude était d'évaluer la couverture vaccinale contre le virus de l'hépatite B chez les patients diabétiques de type 2 suivis en ambulatoire au CHU de Conakry et d'identifier les facteurs associés à la vaccination contre le VHB dans cette population.

PATIENTS ET MÉTHODES**Type, cadre et période de l'étude**

Il s'agissait d'une étude transversale descriptive et analytique réalisée au CHU de Conakry, en Guinée. L'étude s'est déroulée du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020 auprès de patients diabétiques de type 2 suivis en hôpital de jour. Le CHU de Conakry est une structure hospitalo-universitaire de référence recevant des patients provenant de Conakry et d'autres régions du pays. L'hôpital de jour de diabétologie assure le suivi de patients atteints de diabète de type 2, incluant l'évaluation clinique et biologique, l'adaptation thérapeutique, la prise en charge des comorbidités et l'éducation thérapeutique.

Population d'étude

La population d'étude était constituée de patients adultes atteints de diabète de type 2 reçus en hospitalisation de jour pendant la période d'étude.

Critères d'inclusion

Ont été inclus les patients :

- Atteints de diabète de type 2 ;
- Suivis en consultation ambulatoire au CHU de Conakry (hôpital de jour) ;
- Ayant accepté de participer à l'étude.

Critères de non-inclusion

N'ont pas été inclus les patients :

- Atteints de diabète de type 1 ;
- Suivis pour un diabète gestationnel ;
- Refusant de participer à l'étude ;
- Dont le statut vaccinal contre le VHB était inconnu.

Échantillonnage

L'échantillonnage a été exhaustif. Tous les patients diabétiques de type 2 répondant aux critères d'inclusion et reçus durant la période d'étude ont été inclus.

Variables étudiées**Les variables recueillies comprenaient :**

Variables sociodémographiques : âge, sexe, niveau d'instruction, profession, lieu de résidence, statut matrimonial.

Variables cliniques : ancienneté du diabète, poids, taille, indice de masse corporelle, pression artérielle, présence d'une hypertension artérielle, antécédents de dyslipidémie, complications du diabète, traitement antidiabétique en cours.

Variables biologiques : glycémie à jeun, hémoglobine glyquée, profil lipidique

Variable principale d'intérêt : statut vaccinal contre le virus de l'hépatite B.

Le statut vaccinal a été considéré positif lorsque le patient déclarait avoir reçu une vaccination contre l'hépatite B et/ou lorsqu'un document vaccinal était disponible. Lorsque l'information était uniquement déclarative, elle a été recueillie comme telle. Le caractère complet ou incomplet du schéma vaccinal n'a pas été précisé dans les données disponibles.

Définitions opérationnelles

Le diabète de type 2 était retenu sur la base du diagnostic déjà établi dans le dossier médical du patient ou lors du suivi spécialisé.

L'équilibre glycémique était évalué par l'HbA1c. Une HbA1c < 7 % était considérée comme traduisant un bon contrôle glycémique, conformément aux objectifs généralement utilisés dans le suivi du diabète de type 2, tout en tenant compte de l'individualisation des objectifs selon l'âge, les comorbidités et le risque hypoglycémique. L'hypertension artérielle était définie par un antécédent connu d'hypertension, un traitement antihypertenseur en cours ou des mesures tensionnelles élevées ($\geq 140/90$ mmHg).

La dyslipidémie était définie par un antécédent connu, un traitement hypolipémiant ou des anomalies du bilan lipidique.

Collecte des données

Les données ont été recueillies à partir d'un entretien avec le patient, de l'examen clinique et de l'exploitation du dossier médical. Une fiche d'enquête standardisée a été utilisée pour limiter les omissions et harmoniser le recueil. Les informations relatives à la vaccination contre l'hépatite B ont été recherchées systématiquement.

Analyse statistique

Les données ont été saisies et analysées à l'aide du logiciel SPSS 22.0. Les variables quantitatives ont été exprimées en moyenne \pm écart-type ou en médiane avec intervalle interquartile conformément aux conditions d'application. Les variables catégorielles ont été exprimées en effectifs et pourcentages.

Une analyse bivariable a été réalisée afin d'identifier les variables associées au statut vaccinal contre le VHB. Les comparaisons de proportions ont été effectuées à l'aide du test du Chi carré ou du test exact de Fisher selon les conditions d'application. Les comparaisons de moyennes ont été réalisées à l'aide du test de Student ou d'un test non paramétrique selon la distribution des variables.

Les variables associées au statut vaccinal ont été analysées par un modèle de régression logistique multivarié. Le seuil de significativité statistique a été fixé à $p < 0,05$.

Considérations éthiques

L'étude a été conduite dans le respect des principes éthiques applicables à la recherche impliquant des êtres humains. La confidentialité des données a été assurée par l'anonymisation des fiches d'enquête. Le consentement des patients a été recueilli avant leur inclusion.

RÉSULTATS

Description de la population

Au total, 1 307 patients diabétiques de type 2 ont été inclus dans l'étude. L'âge moyen était de $55,9 \pm 12,4$ ans. Les femmes représentaient 66,2 % de l'effectif, soit 865 patientes, traduisant une prédominance féminine dans la population suivie.

Sur le plan clinique, l'indice de masse corporelle moyen était de $26,7 \pm 5,4$ kg/m², indiquant globalement un excès pondéral moyen dans la population étudiée. L'hypertension artérielle et la dyslipidémie étaient présentes 48,2 % et 68% des patients, respectivement. Sur le plan biologique, l'HbA1c moyenne était de $9,4 \pm 2,8$ %. Ces données sont détaillées dans le Tableau I.

Tableau I. Caractéristiques sociodémographiques des patients diabétiques de type 2 suivis en ambulatoire au CHU de Conakry (N=1.307)

Caractéristiques	N/%	Moyenne \pm écart-type
Âge moyen (ans)	-	$55,9 \pm 12,4$
Sexe (Femmes)	865 (66,2)	-
IMC moyen (kg/m ²)	-	$26,7 \pm 5,4$
Hypertension artérielle	629 (48,2)	-
Dyslipidémie	891 (68)	-
HbA1c (%)	-	$9,4 \pm 2,8$
Glycémie à jeun (g/L)	-	$1,87 \pm 0,91$

Couverture vaccinale contre l'hépatite B

Parmi les 1 307 patients inclus, seuls 152 étaient vaccinés contre le virus de l'hépatite B, soit une couverture vaccinale de 11,6 % (Figure 1).

Figure 1 : Statut vaccinal des diabétiques de type 2 contre VHB

Facteurs associés à la vaccination contre l'hépatite B

En analyse multivariée, une HbA1c < 7 % (OR: 2.45 (IC 95% : 1.72–3.22)) était le seul facteur indépendamment associé à la vaccination contre le virus de l'hépatite B (Tableau II).

Tableau II. Facteurs associés à la vaccination contre l'hépatite B en analyse multivariée

Variable	OR ajusté	IC95 %	p
HbA1c < 7 %	2,45	1,72 – 3,22	< 0,001
Age (ans)	1,12	0,95 – 1,29	NS
Sexe	0,96	0,87 – 1,12	NS
IMC	0,99	0,92 – 1,06	NS
Hypertension artérielle	1,15	0,87 – 1,41	NS
Dyslipidémie	1,37	0,73 – 2,13	NS

DISCUSSION

Dans cette étude menée auprès de 1 307 patients vivant avec un diabète de type 2 suivis en ambulatoire au CHU de Conakry, la couverture vaccinale contre l'hépatite B était faible, estimée à seulement 11,6 %. Ce résultat est préoccupant compte tenu de l'endémicité du virus de l'hépatite B en Afrique subsaharienne et de la vulnérabilité particulière des patients diabétiques. L'hépatite B chronique demeure l'une des principales causes de morbidité hépatique chronique, de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire.

Le faible taux de vaccination observé dans notre étude est probablement lié à une intégration insuffisante de la vaccination dans le suivi habituel des patients diabétiques. Les consultations de diabétologie sont généralement centrées sur le contrôle glycémique, l'adaptation du traitement et la prise en charge des complications cardiovasculaires, rénales, ophtalmologiques ou neurologiques. En revanche, la vérification du statut vaccinal reste rarement systématique. Cette situation est d'autant plus importante que les patients diabétiques sont fréquemment en contact avec les structures de soins, les prélèvements sanguins, les injections, l'autosurveillance glycémique augmentant indirectement le risque de transmission sanguine en cas de non-respect des mesures d'hygiène.

Plusieurs études ont mis en évidence une relation entre le diabète et un risque accru d'infection par le virus de l'hépatite. En effet B. Reilly et al. ont rapporté que le diabète était indépendamment associé à un risque plus élevé d'hépatite B aiguë chez des adultes ne présentant pas de facteurs de risque comportementaux classiques. Cette observation suggère que le risque chez les patients diabétiques pourrait être lié à des expositions médicales ou paramédicales répétées, notamment les dispositifs de surveillance glycémique, les injections ou les soins partagés [6]. Des épidémies d'hépatite B ont également été décrites chez des patients diabétiques, en particulier dans des établissements de soins de longue durée, en lien avec l'assistance à la surveillance glycémique capillaire. Counard et al. ont ainsi rapporté des infections probablement liées aux pratiques de prélèvement capillaire au doigt, tandis que Thompson et al. ont souligné que les flambées associées à la surveillance glycémique étaient en augmentation et probablement sous-estimées [8]. Ces données ont conduit au renforcement des recommandations vaccinales dans cette population. En 2011, l'Advisory Committee on Immunization Practices a recommandé la vaccination contre l'hépatite B chez les adultes diabétiques non vaccinés âgés de 19 à 59 ans, dès que possible après le diagnostic du diabète et d'envisager la vaccination chez les patients âgés de 60 ans et plus en fonction du risque individuel [7]. Dans l'appréciation de ce risque individuel, l'existence d'une stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH – Metabolic Associated SteatoHepatitis) doit être prise en compte.

Dans notre étude, l'âge moyen était de 55,9 ans, ce qui signifie qu'une proportion importante des patients appartenait à la tranche d'âge pour laquelle la vaccination contre l'hépatite B est recommandée. La couverture

vaccinale observée de 11,6 % apparaît donc très insuffisante au regard du niveau de risque et des recommandations disponibles.

Nos résultats concordent avec ceux d'autres études ayant rapporté de faibles taux de vaccination chez les patients diabétiques. Aux États-Unis, Byrd et al. ont montré qu'avant la recommandation de l'ACIP, la couverture vaccinale complète contre l'hépatite B chez les adultes diabétiques restait limitée [9]. Plus récemment, Lu et al. ont montré qu'en dépit des recommandations, la vaccination contre l'hépatite B chez les adultes diabétiques demeurait sous-optimale aux États-Unis en 2018 [10]. Aytaman et al. ont également observé une faible couverture vaccinale contre l'hépatite B chez des patients diabétiques suivis en soins courants, illustrant le décalage persistant entre les recommandations et la pratique clinique [11]. Dans une étude multicentrique internationale, Muhammad Azami et al. ont rapporté une couverture vaccinale contre l'hépatite B de 9,8 % chez les patients diabétiques, résultat très proche de celui retrouvé dans notre population d'étude [12].

Dans notre travail, une HbA1c inférieure à 7 % était le seul facteur indépendamment associé à la vaccination contre l'hépatite B. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer cette association. Un meilleur équilibre glycémique peut refléter une meilleure adhésion au suivi médical, un niveau plus élevé d'éducation thérapeutique, un accès plus facile aux soins ou des contacts plus réguliers avec les professionnels de santé. Les patients mieux suivis sont probablement plus réceptifs aux messages de prévention et aux vaccinations. À l'inverse, les patients ayant un diabète mal équilibré peuvent cumuler plusieurs vulnérabilités : difficultés financières, manque d'information sanitaire, suivi irrégulier, accès limité aux examens biologiques et faible recours aux mesures préventives. Ainsi, une HbA1c basse pourrait être considérée non pas comme un déterminant biologique direct de la vaccination, mais plutôt comme un indicateur indirect de la qualité du suivi.

Cette observation a des implications pratiques importantes. Elle suggère que les patients diabétiques les plus exposés aux complications, notamment ceux dont le diabète est insuffisamment contrôlé, pourraient être aussi ceux qui bénéficient le moins des actions préventives telles que la vaccination. La vérification du statut vaccinal devrait être incluse dans le suivi régulier des patients diabétiques, au même titre que le contrôle de la pression artérielle, du bilan lipidique, de la fonction rénale et de l'examen du fond d'œil. Dans les contextes à ressources limitées, une stratégie simple pourrait consister à vérifier systématiquement le statut vaccinal, rechercher si possible les marqueurs de l'infection par le VHB, proposer la vaccination aux patients non immunisés et documenter les doses administrées.

La question de la réponse immunitaire au vaccin chez les patients diabétiques mérite également d'être prise en compte. Schillie et al., dans une revue systématique, ont montré que la réponse immunitaire au vaccin contre l'hépatite B pouvait être réduite chez les patients diabétiques comparativement aux sujets non diabétiques, en particulier avec l'âge et certaines comorbidités [13]. ().

Chang Villacreses et al. ont également montré une diminution de la séropositivité après vaccination en cas de dysrégulation métabolique [14]. Ces données renforcent l'intérêt d'une vaccination précoce contre l'hépatite B chez les patients diabétiques, idéalement peu après le diagnostic, avant l'avancée en âge, l'apparition de complications chroniques et la diminution de l'immunoréactivité.

Certaines limites de cette étude doivent être soulignées. Son caractère transversal ne permet pas d'établir une relation causale entre les facteurs étudiés et la vaccination. Le statut vaccinal a probablement reposé en partie sur les déclarations des patients, ce qui expose à un biais de mémoire. De plus, l'absence d'informations détaillées sur le nombre de doses administrées, le dosage des anticorps anti-HBs, l'AgHBs et les anticorps anti-HBc ne permet pas de distinguer les patients réellement protégés, les sujets anciennement infectés, les porteurs chroniques et les sujets naïfs. Enfin, le caractère monocentrique de l'étude limite la généralisation des résultats à l'ensemble des patients diabétiques de Guinée. Toutefois, la taille importante de l'échantillon et le contexte ambulatoire confèrent à ce travail un intérêt particulier pour la pratique clinique courante.

CONCLUSION

La couverture vaccinale contre l'hépatite B demeure faible chez les patients atteints de diabète de type 2 suivis au CHU de Conakry. Le facteur indépendamment associé à la vaccination est un équilibre glycémique optimal, suggérant que les patients les mieux suivis accèdent davantage aux interventions de prévention.

Ces résultats soulignent la nécessité d'intégrer systématiquement l'évaluation du statut vaccinal contre l'hépatite B dans le suivi des patients diabétiques de type 2 qui doit servir de levier de dépistage, de rattrapage vaccinal et d'éducation préventive. Dans un contexte de forte endémicité du VHB, une telle stratégie pourrait contribuer à réduire le risque d'infection évitable chez les patients diabétiques et à améliorer la qualité globale de leur prise en charge.

DÉCLARATIONS

Conflits d'intérêts

Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d'intérêts en lien avec ce travail.

Financement

Cette étude n'a reçu aucun financement spécifique.

Contribution des auteurs

AM Diallo a conçu l'étude, analysé les données et écrit le premier draft de l'article. D Diallo a participé à la conception de l'étude, à l'interprétation des résultats et à la rédaction de manuscrit. Tous les auteurs ont contribué à la rédaction et ont approuvé la version finale du manuscrit.

Remerciements

Les auteurs remercient l'ensemble du personnel du service d'Endocrinologie, Diabétologie, Diabétologie du CHU de Conakry ainsi que les patients ayant accepté de participer à cette étude.

RÉFÉRENCES

1. Liaw YF, Tai DI, Chu CM, Chen TJ. The development of cirrhosis in patients with chronic type B hepatitis: a prospective study. *Hepatology*. 1988 May-Jun;8(3):493-6.
2. Domínguez A, Avellón A, Hernando V, Soldevila N, Borràs E, Martínez A, Izquierdo C, Torner N, Pericas C, Rius C, Godoy P. Hepatitis B Virus-Related Cirrhosis and Hepatocellular Carcinoma Hospital Discharge Rates from 2005 to 2021 in Spain: Impact of Universal Vaccination. *Vaccines (Basel)*. 2024 Nov 4;12(11):1254. doi: 10.3390/vaccines12111254.
3. Diallo D, Diallo K, Diallo, AM et al. Epidemiological, Clinical and Biological Characteristics of Patients with Chronic Hepatitis B Infection Followed-Up at the University Hospital of Conakry, Guinea. *Open Journal of Gastroenterology*, 2020;10(256-265). doi: 10.4236/ojgas.2020.1010025.
4. World Health Organization. Global hepatitis report 2024: action for access in low- and middle-income countries. OMS, 2024
5. Souaré OII, Huws J, Diallo D, Diallo K. Epidemiology of viral hepatitis B and C in Guinea. *Health Research in Africa*, 2024;2(4). <https://doi.org/10.5281/hra.v2i4.5456>
6. Reilly ML, Schillie SF, Smith E et al. Increased risk of acute hepatitis B among adults with diagnosed diabetes mellitus. *J Diabetes Sci Technol*. 2012 Jul 1;6(4):858-66.
7. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Use of hepatitis B vaccination for adults with diabetes mellitus: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2011 Dec 23;60(50):1709-11. PMID: 22189894.
8. Counard CA, Perz JF, Linchangco PC, Christiansen D, Ganova-Raeva L, Xia G, Jones S, Vernon MO. Acute hepatitis B outbreaks related to fingerstick blood glucose monitoring in two assisted living facilities. *J Am Geriatr Soc*. 2010 Feb;58(2):306-11.
9. Byrd KK, Lu PJ, Murphy TV. Baseline hepatitis B vaccination coverage among persons with diabetes before implementing a U.S. recommendation for vaccination. *Vaccine*. 2012 May 14;30(23):3376-82.
10. Lu PJ, Hung MC, Srivastav A, Williams WW, Harris AM. Hepatitis B Vaccination Among Adults With Diabetes Mellitus, U.S., 2018. *Am J Prev Med*. 2021 Nov;61(5):652-664.
11. Aytaman A, Ojike N, Zizi S, Pandi-Perumal SR, Lukolic I, Bhanvadia A, Nwamaghinna F, Kamran H, Akivis A, Bankole O, Salifu MO, McFarlane SI. Hepatitis B Vaccination Rate in Patients with Diabetes: Assessment of Racial and Socioeconomic Disparity. *Int J Clin Endocrinol Metab*. 2016;2(1):024-27.
12. Muhammad Azami, N. A., Abdullah, N., Kamalul Ariffin, A. S., Abdullah, M. S., Dauni, A., Kamaruddin, M. A., & Jamal, R. (2023). Hepatitis B and influenza vaccination coverage in healthcare workers, the elderly, and patients with diabetes in Malaysia. *Human Vaccines & Immunotherapeutics*, 19(1). <https://doi.org/10.1080/21645515.2023.2170660>.
13. Schillie SF, Spradling PR, Murphy TV. Immune response of hepatitis B vaccine among persons with diabetes: a systematic review of the literature. *Diabetes Care*. 2012 Dec ;35(12):2690-7. doi: 10.2337/dc12-0312.
14. Chang Villacreses, M.M., Karnchanasorn, R., Ou, HY. et al. The impact of glucose tolerance state on seropositivity rate after hepatitis B vaccination. *Sci Rep* 12, 3087 (2022). <https://doi.org/10.1038/s41598-022-07163-x>.